

YOSHLAR ISHLARI
AGENTLIGI

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA
YOSHLAR BILAN ISHLASHNING
YANGICHA MEXANIZM VA
TEXNOLOGIYALARI: MUAMMO
HAMDA YECHIMLAR” NOMLI
XALQARO ILMIIY ANJUMAN
MATERIALLARI**

29-NOYABR, 2024

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI
YOSHLAR ISHLARI AGENTLIGI
TOSHKENT DAVLAT YURIDIK UNIVERSITETI
ANQARA YILDIRIM BOYAZID UNIVERSITETI
MAQSUT NARIKBAYEV NOMIDAGI QOZOG‘ISTON GUMANITAR
YURIDIK UNIVERSITETI

**“GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR
BILAN ISHLASHNING YANGICHA
MEXANIZM VA TEXNOLOGIYALARI:
MUAMMO HAMDA YECHIMLAR”**
mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman
materiallari

Toshkent-2024

“GLOBALLASHUV SHAROITIDA YOSHLAR BILAN ISHLASHNING YANGICHA MEXANIZM VA TEXNOLOGIYALARI: MUAMMO HAMDA YECHIMLAR” (2024-yil 29-noyabr) mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. TDYU Tadqiqot etikasi kengashining 2025-yil 20-fevraldagi 5-son bayonnomasi bilan nashrga tavsiya etilgan.

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmon va qarorlari, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030 yilgacha Barqaror rivojlanish maqsadlari, 2030 yilgacha mo‘ljallangan “Yoshlar strategiyasi”, Yoshlar manfaatlari bo‘yicha butunjahon harakatlar dasturi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rahbarligida 2023-yil 11-aprelda “Yoshlar siyosati sohasidagi ishlar natijadorligini oshirish hamda ular bilan ishlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari” yuzasidan o‘tkazilgan videoselektor yig‘ilishida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlashga qaratilgan “Ijtimoiy xavf guruhiga kiruvchi yoshlar muammolarini hal qilishga ko‘maklashuvchi yuridik klinika faoliyatini yo‘lga qo‘yish” nomli loyiha doirasida Toshkent davlat yuridik universitetida o‘tkazilgan “Globallashuv sharoitida yoshlar bilan ishlashning yangicha mexanizm va texnologiyalari: muammo hamda yechimlar” mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari e‘lon qilinmoqda.

Anjuman Toshkent davlat yuridik universiteti tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi, Turkiyaning Anqara Yildirim Boyazid universiteti, Maqsut Narikbayev nomidagi Qozog‘iston gumanitar yuridik universiteti, O‘zbekiston Respublikasi Din ishlari bo‘yicha qo‘mitasining yetakchi mutaxassislari hamda tadqiqotchilari bilan hamkorlikda tashkil etildi.

To‘plamga kiritilgan maqolalardagi ma‘lumotlar to‘g‘riligi va uslubiy-imloviy nuqsonlar uchun mualliflar javobgardirlar.

Mas’ul muharrir: TDYU Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedrasida dotsenti v.b., filologiya fanlari nomzodi R.Qo‘chqorov.

Tuzuvchilar: TDYU Umumta’lim fanlar va madaniyat kafedrasida professor-o‘qituvchilari D.Djumaniyazova, Sh.Shayakubov, Sh.Toshpo‘lotov.

<i>Gulsunoy Nuralimova.</i> YANGI O‘ZBEKISTONDA YOSHLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASHNING YANGICHA MECHANIZMLARI.....	221
<i>Ahmadbek Anvarjonov, Elbek Normurodov.</i> YOSHLARNING HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING O‘ZIGA XOS JIHATLARI.....	225
<i>Ахмадбек Анваржонов, Шамсиддин Собиров, Элбек Нормуродов, И.Атамурзаев.</i> ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКИСТОНДА ОИЛАДАГИ ҲУҚУҚИЙ ОНГ ВА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИНГ ФАРЗАНД ТАРБИЯСИГА ТАЪСИРИ.....	231
<i>Сайфиiddин Хабибуллаев, Хамзахон Мусаев, Давлатжон Анваров, И.Атамурзаев.</i> ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ОИЛА ВА МАҲАЛЛА ҲАМКОРЛИГИ.....	236

3-SHO‘BA

UYUSHMAGAN YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MADANIY-MA‘RIFIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MECHANIZMLARI

<i>Sarvar Otamuratov.</i> UYUSHMAGAN YOSHLAR BILAN ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH – MUHIM MASALA.....	243
<i>Xabiba Oblomuradova.</i> IJTIMOIIY TARMOQLARDAN FOYDALANISH MADANIYATINI OSHIRISHNING SAMARALI YO‘LLARI.....	251
<i>Aytaç Aydin.</i> INNOVATIVE METHODS IN DEVELOPING LEGAL AWARENESS AND CULTURE AMONG YOUTH	254
<i>Firuz Maxmudov.</i> DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA KORRUPSIYA VA MANFAATLAR TO‘QNASHUVINI OLDINI OLIH MASALALARI: TASHKILIIY CHORA-TADBIRLAR ASOSIDA.....	261
<i>Нигора Джураева.</i> ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ	268
<i>Muhammadjon Zufarov.</i> YOSHLAR TA‘LIMINI UYG‘UNLASHTIRISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR.	273
<i>Shoxida Miraxmedova.</i> UYUSHMAGAN YOSHLARNING IJTIMOIIY-IQTISODIY, MADANIY-MA‘RIFIY FAOLLIGINI OSHIRISHNING ZAMONAVIY MECHANIZMLARI	279
<i>Dilorom Ibraximova.</i> YOSHLAR MA‘NAVIYATINI SHAKLLANTIRISHDA KITOB MUTOLAASINING O‘RNI	286
<i>Manzuraxon Abdurahmonova.</i> UYUSHMAGAN YOSHLARNING IJTIMOIIY FAOLLIGINI OSHIRISH – MUHIM MASALA	290
<i>Дилафруз Назирова.</i> ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АКТИВИЗАЦИИ НЕОРГАНИЗОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ	295
<i>Feruzbek Egamberdiyev, Ibrohimjon Abdullayev.</i> JINOYAT HUQUQIDA ISHTIROKCHILIK INSTITUTI TUSHUNCHASI VA UNING O‘ZIGA XOSLIGI.....	299
<i>Kamola Madaminova.</i> NOGIRONLIGI BOR YOSHLARNING JAMIYATGA INTEGRATSIYALASHUVIDA ULARNING BANDLIGINI TA‘MINLASH MASALALARI.....	304

**ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ГАРМОНИЗАЦИИ
ЛИЧНЫХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ МОЛОДЕЖИ В
УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ**

Джураева Нигора Авазовна,

Национальный Университет Узбекистана,
докторант, доктор философских наук (PhD)

Аннотация

Настоящая статья посвящена анализу центральноазиатской цивилизационной парадигмы и её значению для образовательных стратегий, направленных на гармонизацию личных и общечеловеческих интересов молодежи в условиях современной интеграции. В условиях глобализации и культурного разнообразия особую актуальность приобретает необходимость формирования у молодых людей ценностей, способствующих их социальной адаптации и активному участию в жизни общества. В тезисе рассмотрены культурные и исторические аспекты центральноазиатского региона, подчеркивая, как они могут быть интегрированы в образовательные программы. Автор утверждает, что образовательные стратегии, основанные на уважении к культурным традициям и ценностям центральноазиатского региона, могут значительно повысить уровень интеграции молодежи в современное общество, способствуя формированию гармоничного и устойчивого будущего.

Ключевые слова: парадигма, Узбекистан, цивилизация, интеграция, ценности.

Abstract

This article is devoted to the analysis of the Central Asian civilization paradigm and its significance for educational strategies aimed at harmonizing the personal and universal interests of young people in the context of modern integration. In the context of globalization and cultural diversity, the need to form

values in young people that contribute to their social adaptation and active participation in society is particularly relevant. The thesis examines the cultural and historical aspects of the Central Asian region, emphasizing how they can be integrated into educational programs. The author argues that educational strategies based on respect for the cultural traditions and values of the Central Asian region can significantly increase the level of integration of young people into modern society, contributing to the formation of a harmonious and sustainable future.

Key words: paradigm, Uzbekistan, civilization, integration, values.

Annotatsiya

Ushbu maqola Markaziy Osiyo tsivilizatsiya paradigmasi tahliliga va uning zamonaviy integratsiya sharoitida yoshlarning shaxsiy va umuminsoniy manfaatlarini uyg'unlashtirishga qaratilgan ta'lim strategiyalari uchun ahamiyatiga bag'ishlangan. Globallashuv va madaniy xilma-xillik sharoitida yoshlarda ularning ijtimoiy moslashuvi va jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga yordam beradigan qadriyatlarni rivojlantirish zarurati alohida ahamiyatga ega. Tezisdan Markaziy Osiyo mintaqasining madaniy va tarixiy jihatlari ko'rib chiqilib, ularni ta'lim dasturlariga qanday kiritish mumkinligi ta'kidlanadi. Muallifning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyo mintaqasining madaniy an'analari va qadriyatlariga hurmatga asoslangan ta'lim strategiyalari yoshlarning zamonaviy jamiyatga integratsiyalashuv darajasini sezilarli darajada oshirishi, barkamol va barqaror kelajakni shakllantirishga hissa qo'shishi mumkin.

Kalit so'zlar: paradigma, O'zbekiston, sivilizatsiya, integratsiya, qadriyatlar.

Центральная Азия, богатая историей и культурным разнообразием, представляет собой уникальную цивилизационную парадигму. В условиях глобализации и интеграции молодежи в современное общество важно рассмотреть, как ценности и традиции этого региона могут служить основой для образовательных стратегий, направленных на гармонизацию личных и общечеловеческих интересов. Общеизвестно, что цивилизационная парадигма Центральной Азии формировалась под влиянием различных культур, религий и исторических событий. Более того, данный регион славится многообразием этнических групп, языков и традиций, что создает

уникальную социальную ткань. Центральноазиатские ценности, такие, как уважение к старшим, семейные узы, гостеприимство и коллективизм, могут быть основой для формирования образовательных программ, ориентированных на развитие молодежи.

Особую роль в вопросе стратегического становления центральноазиатского региона, к примеру, Узбекистана и соседних государств играют культурные ценности региона, которые подчеркивают важность межличностных отношений и социальной ответственности. Образование в Центральной Азии традиционно акцентируется на развитии эмоционального интеллекта, навыков общения и способности работать в команде. Эти аспекты имеют решающее значение для гармонизации личных и общечеловеческих интересов молодежи. Образовательные стратегии, основанные на центральноазиатских ценностях, могут быть разработаны с учетом местных традиций и исторического контекста. Важно отметить, что формирование образовательных стратегий начинается с мотивации. В дальнейшем происходит постановка профессиональных целей, на основе которых и осуществляется реальный выбор [1, 70]. Например, программы, которые включают изучение местных языков и культур, могут способствовать лучшему пониманию и уважению к разнообразию. Это позволит молодежи осознать свою идентичность, а также ценность других культур.

В условиях глобализированного мира молодежь сталкивается с необходимостью взаимодействия с представителями различных культур. Образовательные программы должны включать курсы, направленные на развитие навыков межкультурного общения, включающие в себя проектное обучение, стажировки и обмены с зарубежными учебными заведениями. Также создание платформ для поддержки инициатив молодежи является важным аспектом образовательных стратегий. Участие в социальных проектах, волонтерских движениях и культурных обменах позволит молодежи не только развивать личные качества, но и вносить вклад в общество, что способствует гармонизации интересов.

Несмотря на потенциальные преимущества, реализация образовательных стратегий, основанных на центральноазиатской цивилизационной парадигме, сталкивается с определенными вызовами. Необходимость преодоления стереотипов, связанных с молодежной культурой, а также сопротивление изменениям со стороны традиционных образовательных систем может затруднить процесс интеграции.

Тема цивилизационной идентичности в контексте образования особенно важна для Узбекистана, так как страна находит баланс между национальными традициями и глобальными трендами. В рамках узбекской цивилизационной парадигмы можно рассмотреть образовательные стратегии, которые способствуют гармонизации личных и общечеловеческих интересов молодежи в условиях интеграции.

В республике, на наш взгляд, ведется евроазиатский образовательный процесс. В государственной образовательной парадигме мы наблюдаем такие черты, как антропоориентированность. Основной задачей является формирование в человеке осознанно-культурных особенностей. Антропоцентричность, свойственная Западу и культуросцентричность, этноцентричность, свойственные Востоку, интегрируясь в системе образования, сформировали новый современный вид процесса образования - евроазиатский. Человек, его интеллектуальные возможности и потенциал способны раскрыться и воплотиться в действительности в культурно-созидательной практике. В реальной практике в последние годы это выражается в сотрудничестве и открытии в Республике Узбекистан, как филиалов вузов Российской Федерации, так и вузов других зарубежных стран [2, 101].

В Узбекистане большой акцент делается на сохранении культурного наследия и ценностей. Образовательные программы включают изучение истории, философии и литературы Узбекистана, чтобы молодежь лучше понимала свою идентичность и культурные корни. Это, в свою очередь, помогает укреплять чувство принадлежности к своей культуре и уважения к историческим достижениям страны. Более того, в условиях интеграции

важно, чтобы молодежь Узбекистана не только ценила свои корни, но и была открыта к мировым достижениям и идеям. Это включает в себя развитие толерантности, уважение к другим культурам и понимание концепций прав человека. Такой подход помогает молодежи интегрироваться в мировое сообщество, сохраняя свою идентичность. Мы убеждены, что образовательные программы должны стимулировать критическое мышление, чтобы молодежь могла анализировать информацию и делать взвешенные выводы. Также важен фокус на инновациях и творчестве, что способствует личностному развитию и помогает молодежи вносить вклад в общественное развитие. Через программы волонтерства и социального служения молодежь может получить практический опыт в решении общественных проблем, научиться брать на себя ответственность и заботиться о благополучии общества. Таким образом, узбекская цивилизационная парадигма в образовании может стать эффективной стратегией для гармонизации интересов, обеспечивая стабильное развитие общества и интеграцию в глобальное сообщество без утраты национальной идентичности. Подходы, основанные на уважении к традициям и развитию межкультурного общения, не только обогатят образовательный процесс, но и подготовят молодежь к активному участию в глобальном мире.

В Узбекистане выстраивается собственная модель развития, которая должна преобразовать социум. Стратегия развития узбекской культурной целостности является одной из векторных линий, прогрессивным направлением на пути к выходу на качественно новый уровень развития и преобразования социального бытия узбекского общества. Предложенный президентом Республики Узбекистан собственный путь социального преобразования, новая дорожная карта — это своего рода разработка основных мировых прогнозов и оценок в центрах ведущих технологий, методик прогнозных решений в сфере перспектив культурно-цивилизационного развития человечества.

Узбекистан является частью Восточной цивилизации, онтологическими аспектами узбекской парадигмы цивилизаций являются элементы

цивилизационного бытия Узбекистана, а гносеологическими задачами, мы считаем, познание системообразующих элементов парадигмы узбекской цивилизации, хода развития и изменения модели[2, 140].

ЛИТЕРАТУРА:

1. Попова Е.С. Исследование социальных аспектов формирования мотивации к образованию у молодежи: от теоретических подходов к операционализации // Вопросы образования. -2012. -№4. -С.70.
2. Джураева Н.А. Онтологико-гносеологические аспекты развития парадигмы цивилизаций. Диссертация на соискание степени доктора философских наук. –Ташкент, 2022.

YOSHLAR TA'LIMINI UYG'UNLASHTIRISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR.

Zufarov Muhammadjon Ravshan o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqola yoshlarning ta'lim jarayonlarni va ulardagi turli muammolar hamda shu muammolarning umumbashariy miqyosidagi ahamiyati, yoshlar ta'limini integratsiyasi undan kutiladigan samaralar O'zbekistonda yoshlarining ta'limini rivojlantirish orqali iqtisodiy kutilmalarni yaxshilash borasida ayrim mulohazalar bildirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar ta'limini uyg'unlashtirish, "Ta'lim va tarbiya 2010" dasturi, ta'lim modellari, ta'lim sohasidagi muqobil mexanizmlar.

Jahon ta'lim makonida kuzatilayotgan global integratsion tendensiyalar bugungi kunning eng dolzarb mavzularidan biridir. Ular nafaqat xalqaro maydondagi voqealarning borishini belgilab beradi, balki o'zgarishlar va rivojlanishning o'tkazuvchisi sifatida jamiyat hayotining barcha sohalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu jarayonlar ijtimoiy ishlab chiqarishning barcha sohalarini qamrab olgan bo'lib, xalqaro hamkorlik va savdo uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ular, shuningdek, madaniyatlararo muloqot orqali g'oya va